

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX

Issue - I

January - March - 2020

MARATHI PART - I / HINDI PART - I
Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

❖ **EDITOR** ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ **PUBLISHED BY** ❖

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

The information and views expressed and the research content published in this journal, the sole responsibility lies entirely with the author(s) and does not reflect the official opinion of the Editorial Board, Advisory Committee and the Editor in Chief of the Journal “AJANTA”.
Owner, printer & publisher Vinay S. Hatole has printed this journal at Ajanta Computer and Printers, Jaisingpura, University Gate, Aurangabad, also Published the same at Aurangabad.

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Cell No. : 9579260877, 9822620877, 7030308239 Ph. No. : (0240) 2400877

E-mail : ajanta5050@gmail.com, www.ajantaprakashan.com

AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - Impact Factor - 6.399 (www.sjifactor.com)

EDITORIAL BOARD

Professor Kaiser Haq

Dept. of English, University of Dhaka,
Dhaka 1000, Bangladesh.

Roderick McCulloch

University of the Sunshine Coast,
Locked Bag 4, Maroochydore DC,
Queensland, 4558 Australia.

Dr. Ashaf Fetoh Eata

College of Art's and Science
Salmau Bin Abdul Aziz University. KAS

Dr. Nicholas Loannides

Senior Lecturer & Cisco Networking Academy Instructor,
Faculty of Computing, North Campus,
London Metropolitan University, 166-220 Holloway Road,
London, N7 8DB, UK.

Muhammad Mezbah-ul-Islam

Ph.D. (NEHU, India) Assot. Prof. Dept. of
Information Science and Library Management
University of Dhaka, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Dr. Meenu Maheshwari

Assit. Prof. & Former Head Dept.
of Commerce & Management
University of Kota, Kota.

Dr. S. Sampath

Prof. of Statistics University of Madras
Chennai 600005.

Dr. D. H. Malini Srinivasa Rao

M.B.A., Ph.D., FDP (IIMA)
Assit. Prof. Dept. of Management
Pondicherry University
Karaikal - 609605.

Dr. S. K. Omanwar

Professor and Head, Physics,
Sat Gadge Baba Amravati
University, Amravati.

Dr. Rana Pratap Singh

Professor & Dean, School for Environmental
Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar
University Raebareilly Road, Lucknow.

Dr. Shekhar Gungurwar

Hindi Dept. Vasantao Naik
Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.

Memon Sohel Md Yusuf

Dept. of Commerce, Nirzwa College
of Technology, Nizwa Oman.

Dr. S. Karunanidhi

Professor & Head,
Dept. of Psychology,
University of Madras.

Prof. Joyanta Borbora

Head Dept. of Sociology,
University, Dibrugarh.

Dr. Walmik Sarwade

HOD Dept. of Commerce
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada
University, Aurangabad.

Dr. Manoj Dixit

Professor and Head,
Department of Public Administration Director,
Institute of Tourism Studies,
Lucknow University, Lucknow.

Prof. P. T. Srinivasan

Professor and Head,
Dept. of Management Studies,
University of Madras, Chennai.

Dr. P. Vitthal

School of Language and Literature
Marathi Dept. Swami Ramanand
Teerth Marathwada University, Nanded.

Dr. Jagdish R. Baheti

H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy,
Meminagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.

Dr. Sadique Razaque

Univ. Department of Psychology,
Vinoba Bhave University,
Hazaribagh, Jharkhand.

Prof. Ram Nandan Singh

Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.

Dr. Safiqur Rahman

Assistant Professor, Dept. of Geography,
Guwahati College Bamunimaidam, Guwahati,
Assam.

PUBLISHED BY

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - I ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	मराठवाड्यातील महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या समस्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास सविता एकनाथ कांबळे डॉ. शंकर लालू गायकवाड	१-५
२	पायाभूत सुविधांचा चिकित्सक अभ्यास (विशेष संदर्भ : नांदेड जिल्हा) डॉ. पी. ई. विभुते राहुल दगाडू गच्छे	६-१०
३	मानवी जीवन : एक दृष्टीक्षेप डॉ. सुनील अं. काळमेघ	११-१३
४	देशातील प्रादेशिक असमतोल - एक चिंतन प्रा. डॉ. अनिल बनकर	१४-१७
५	आंबेडकरी स्वकथनातील मूल्यदर्शन प्रा. डॉ. विश्वजीत कांबळे	१८-२८
६	महात्मा गांधी यांचे धार्मिक विचार डॉ. अशोक घोळवे	२९-३३

अ.क्र.	शोधालेख एवं शोधकर्ता	पृष्ठ क्र.
१	अंधविश्वासोंका प्रामाणिक दस्तावेज : कलिकथा वाया बाइपास डॉ. सानप शाम बबनराव	१-४
२	आदर्श, स्वामीभक्ति और आत्मबलिदान का नारी दर्शन (डॉ. रामकुमार वर्मा के राजपूत युगीत एकांकियों के विशेष संदर्भ में) डॉ. धीरज व्हते	५-८
३	डॉ. शंकर शेषजी के नाटकों में सामाजिक रीति-रिवाज और रुढिया प्रा. डॉ. अनुप सहदेव दळवी	९-१५
४	'गोपा गौमत' में आधुनिक बोध प्रा. बापुसाहेब बाबासाहेब थोरात	१६-२३
५	भूदान में कृषक चेतना डॉ. राजश्री दगडू भामरे	२४-२७
६	प्रवासी साहित्य की अवधारणा और स्त्री कथाकार डॉ. केशव क्षिरसागर	२८-३१
७	भारतीय फिल्मों की महिला संगीतकार डॉ. सरिता संजीव इंगळे	३२-३७
८	समकालीन कविता में प्रतीक विधान डॉ. सुब्राव नामदेव जाधव	३८-४२
९	कहानियों में अभिव्यक्त नारी जीवन डॉ. बिक्कड अभिमन्यु सदाशिव	४३-४५
१०	प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त सामान्य तथा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षामित्रों की शिक्षण अभिक्षमता ज्ञात करना डॉ. धर्मेन्द्र कुमार निधि शुक्ला	४६-५१
११	प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त पुरुष एवं महिला शिक्षामित्रों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन डॉ. योगन्द्र बाबू नीलाक्षी रानी	५२-५७

CONTENTS OF HINDI PART - I

अ.क्र.	शोधालेख एवं शोधकर्ता	पृष्ठ क्र.
१२	वैश्वीकरण का ग्रामीण महीलाओपर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन उज्वला टेकाडे	५८-६०
१३	आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि डॉ. अरुण घोसरे	६१-६३
१४	आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ललन कुमार	६४-७१
१५	भारत-चीन संबंध के परिपेक्ष्य एवं ब्रिक्स दीपक कुमार	७२-७७
१६	भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेशनीति डॉ. स्मिता कुमारी	७८-८२
१७	भारत में दलित आंदोलन डॉ. अजीत कुमार	८३-८८
१८	भारतीय मीडिया का इतिहास गौतम कुमार	८९-९५
१९	नवम दशक के ऑचलिक उपन्यास एक अध्ययन डॉ. मंत्री आर. आडे	९६-१०२
२०	तथागत बुद्ध का धम्म एवं सम्राट अशोक की धम्मनीति डॉ. नम्रता प्रसाद	१०३-१०५
२१	नाट्यशास्त्र : एक अध्ययन डा. नवदीप कौर	१०६-१०८
२२	आद्यैतिहासिक भारत के प्रसाधन एवं आभूषण : हड़प्पा के विशेष संदर्भ में डॉ. भावना चौहान	१०९-१११
२३	Mehboob Rahi, Muzaffar Hanfi Ki Nazar Mein Dr. Abdul Waheed Nizami	११२-११५
24	Tools for Developing E-Content in Urdu Language Baig Muntajeb Ali	११६-१२२

24. Tools for Developing E-Content in Urdu Language

Baig Muntajeeb Ali

Associate Professor, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad.

تمہید:

انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹکنالوجی (I.C.T.) کی آمد سے، طلبہ کے لئے انگلیوں کے (click) دہانے پر تسلیم حاصل کرنا ممکن کر دیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹکنالوجی (I.C.T.)، نے تیز رفتار اور کم قیمت، اور کم وقت، پر معلومات کے مواصلات کو ممکن بنا دیا ہے۔ تعلیمی ادارے عوام کو مناسب معلومات کی فراہمی کے لئے تسلیم کی لاگت کو کم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ (Bakia et al., 2012)، کے مطابق، آن لائن تسلیم کی اصطلاح ایک وسیع تر تصور ہے، جو انٹرنیٹ کو مواصلات اور پلیٹ فارم کے ذریعہ تدریسی وسائل مہیا کرنے اور طلباء اور اساتذہ کے مابین رابطوں کو بڑھانے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ (Bakia et al., 2012) کے مطابق، اگرچہ آن لائن تسلیم لاگت سے موثر ہے، لیکن اس میں بھی نقصانات ہیں، لیکن، جب آن لائن تسلیم کو، کمرہ جماعت (face-to-face) کی تعلیمات کے ساتھ ضم کیا جائے تو ان نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ آن لائن تسلیم اور کمرہ جماعت (face-to-face) تسلیم کا مجموعہ ہائبرڈ یا بلنڈڈ، تسلیم کے نام سے موسوم ہے۔

اپنی تحقیق، میں (Ch & Popuri, 2013)، نے آن لائن کورسز کے میدان میں ترقی، اور آن لائن پلیٹ فارم یا آن لائن پورٹلز میں تیزی سے اضافے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ نیا آن لائن پلیٹ فارم یا آن لائن پورٹل، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے طلبہ کے لئے انتہائی کارآمد ثابت ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک پلیٹ فارم Massive Open Online Courses, (MOOCs) ہے جسے ہر ایک شخص آسانی سے رسائی کر سکتا ہے، اور اسے عالمی سطح پر بھی مقبول کیا جاتا ہے۔ (UGC, n.d.) کے مطابق، ہندوستان کی خواندگی کی شرح بہت کم ہے، اور اس کی وجہ ہے غیر موثر نظام تسلیم کا نفاذ۔ لہذا، طلباء کو موثر تسلیم، مہیا کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر، مفت اور (Open) تسلیم کی ضرورت ہے، اوپن لرننگ اور ڈسٹنس ایجوکیشن ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اصطلاحات، "اوپن لرننگ" اور "ڈسٹنس ایجوکیشن" کو اوپن اور ڈسٹنس لرننگ (ODL) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ (ODL) عوام کو موثر طریقے سے تسلیم مہیا کرتی ہے، لیکن انٹرنیٹ پر ایسے جدید آن لائن کورسز موجود ہیں جو مہارتوں کو فروغ دیتے ہیں اور بہت سارے جدید آن لائن کورسز طلباء کو اداروں سے دور رہتے ہوئے بھی علم مہیا کراتے ہیں۔ اپنے مطالعہ میں (Baig Muntajeeb Ali, 2019)، نے مشاہدہ کیا ہے کہ، بڑے پیمانے پر آن لائن اوپن کورسز (MOOCs) مواصلاتی تسلیم، میں مشہور ہو گئے ہیں کیونکہ یہ 24 X 7 دستیاب ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کورسز آزادانہ طور پر دستیاب ہیں۔ جیسا کہ (Baig Muntajeeb Ali, 2019)، نے اپنے مطالعہ میں پیش کیا ہے کہ، MOOCs آن لائن دستیاب کورسز ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ MOOCs کی "تاشیر اور موثریت" پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب MOOCs کو روایتی کلاس روم میں ضم کیا جاتا ہے تو، طلباء کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(Israel, 2015)، نے اپنی تحقیقاتی نتائج میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ، (Blended MOOCs) میں طلباء کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے کسرہ جماعت کی کارکردگی سے، مشہور و معروف MOOC، کورسز، کوڈنیا کی اشرفیہ یونیورسٹیوں اور اداروں کے ذریعہ پیش کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر، Coursera, edX, Udacity, Courseware MIT، FutureLearn، - NovoEd, Iversity, Canvas, Open2Study, OpenLearning, Udemy وغیرہ، مشہور، کورسز ہیں (Social Learning, n.d) of the Best MOOC Providers – 10۔

طریقہ تدریس:

سائنس اور ٹیکنالوجی کی آمد سے جماعت میں طریقہ تدریس بہتر ہوئی ہے۔ طلباء اور معلمین میں آن لائن تدریسی ماڈل میں بلنڈڈ، جبریز، اور فلپڈ کلاس روم، کافی مقبول ہیں۔ "فلپڈ کلاس" کا مطلب یہ ہے کہ طلباء عام طور پر پڑھنے یا ویڈیو لیکچر کے ذریعے کلاس سے باہر نئے مواد سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جماعت میں وہ گھر پر دیکھی گئی ویڈیو سے متعلق سوالات معلم سے پوچھتے ہیں۔ جماعت میں مسائل کے حل، گفتگو، یا مباحثے جیسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں (Flipping the Classroom | Center for Teaching | Vanderbilt University, n.d)۔

(Bergmann & Sams, 2012) کے مطابق، معلم اپنے تمام لیکچرز کی پہلے سے ریکارڈنگ کرتا ہے، اور طلباء کو ویڈیو ہوم ورک کے بطور دیتا ہے اور طلباء ان ویڈیو کی مدد سے مضمون کے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، طلباء ان ویڈیو کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ طلباء اپنے مسائل، اور سوالات کو نوٹ کرتے ہیں اور اگلے دن معلم سے جواب اور مسائل کے حل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلم جماعت میں سرگرمی اور کارکردگی کی مدد سے موثر تدریس فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
موثر تعلیم اور ای۔ مواد:

تعلیم کو موثر بنانے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت سارے سافٹ ویئر موجود ہیں، ان میں اوپن سورس سافٹ ویئر کافی مقبول ہیں۔ (economic times, n.d.) کے مطابق سافٹ ویئر کی دو قسمیں ہیں، ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے اور دوسرا ملکیتی سافٹ ویئر یا بند سورس سافٹ ویئر۔ چونکہ کسی بھی اوپن سورس پروگرام کے ماخذ کوڈ کو بغیر کسی لائسنس کے تبدیل کیا جاسکتا ہے، لہذا یہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی مفت ہے۔ استعمال کی شرائط اکثر جنرل پبلک لائسنس کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں، جو اوپن سورس پروگراموں کے لئے سافٹ ویئر لائسنس ایگریمنٹ (SLA) کا کام کرتی ہے۔ ای۔ مواد تیار کرنے کے لیے اوپن سورس سافٹ ویئر کا استعمال کیا جاسکتا ہے، یہ سافٹ ویئر مفت ہوتے ہیں۔ ای۔ مواد تیار کرنے کے لیے مواد کو چار کوارنٹ (Four Quadrants)، میں پیش کیا جاتا ہے (شکل: 1)۔

شکل: 1

(MHRD, n.d.) کے مطابق، چار کوآڈرینٹ نقطہ نظر کا مطلب ای-لرننگ سسٹم ہے جس میں درج ذیل اجزاء ہوتے

ہیں:

کوآڈرینٹ I: جس میں مواد شامل ہے: پی ڈی ایف، ٹیکسٹ، ای-کتابیں، عکاسی، دستاویزات اور انٹرایکٹو مواد (MHRD, n.d.)

(n.d.)

کوآڈرینٹ II:

جس میں مواد شامل ہے: ایک منظم شکل میں ویڈیو اور آڈیو مواد، حرکت پذیری، نقوش، ویڈیو مظاہرے، ورچوئل لیبر،

وغیرہ (MHRD, n.d.)

کوآڈرینٹ III:

میں ویب وسائل شامل ہے: متعلقہ روابط، ویکیپیڈیا، انٹرنیٹ پراپن سورس مواد، کیس اسٹڈیز، ای کتابیں، تحقیقی مقالات

اور جرائڈ سمیت کتابیں، داستان معلومات، مضمون کی تاریخی نشوونما، مضامین، وغیرہ (MHRD, n.d.)

کوآڈرینٹ IV:

خود تشخیص ہے: جس میں شامل ہوں گے: مسائل اور حل، جو ایک سے زیادہ انتخاب کے سوالات کی شکل میں ہو سکتے ہیں

، حتمی جگہیں بھریں، ملاپ کے سوالات، مختصر جوابات - سوالات، طویل جوابات - سوالات، کویز، اسٹیمنس اور، فورم کے

عنوانات پر تبادلہ خیال اور عمومی سوالات نامہ مرتب کرنا، عام غلط فہمیوں پر وضاحت کرنا (MHRD, n.d.)

کوآڈرینٹ I، میں مندرجہ ذیل سافٹ ویئر کی مدد سے موثر مواد جیسے، ٹیکسٹ، ای-کتابیں، اور عکاسی تیار کیا جا سکتا۔

(سی آریو ایل پی) CRULP - اردو ٹائپنگ: سنٹرل ریسرچ ان اردو لینگویج پروسیڈنگ (سی آریو ایل پی) CRULP نے اردو

ٹائپنگ کے لئے ایک phonetic سافٹ ویئر تیار کیا ہے (CRULP, n.d.)

ان پیج: ان پیج سافٹ ویئر ۱۹۹۴ میں پہلی بار تیار کیا گیا تھا اس سافٹ ویئر کے زیرہ اردو، فارسی، اور عربی جیسی زبانوں میں مواد کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے اردو زبان میں صفحات کی جاسکتی ہے - (InPage - Wikipedia, n.d.)

گوگل مترجم: اس سافٹ ویئر کی مدد سے مختلف زبانوں سے اردو زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔

بیم ایس۔ آفس۔ ورڈ: مائیکروسافٹ ویئر ورڈ ایک ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے، اسے Microsoft Company نے ۱۹۸۳ میں تشکیل دیا تھا (Microsoft Word - Wikipedia, n.d.)۔

ای۔ کتاب: اساتذہ اور طلبہ eBook Author، سکریو، Amazon Kindle، کتاب اور کیلیبر جیسے سافٹ ویئر کی مدد سے اپنے مواد کو ای۔ کتاب کی شکل میں شائع کر سکتے ہیں۔

Gimp: ایک مفت اور اوپن سورس سافٹ ویئر ہے جو تصاویر بنانے، تدوین کرنے، process کرنے اور دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے (Jivani, n.d.)۔

کیانو (Canva): معلم آن لائن سافٹ ویئر Canva کی مدد سے موثر ڈیزائن تیار کر سکتا ہے۔

بلاگس - بلاگس انگریزی لفظ "ویب" اور "لاگ" سے ملا کر بنا ہے، ایک بلاگ ویب سائٹ کی طرح کام کرتا ہے، جہاں مواد کسی ایک تسلسل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بلاگرز (www.blogger.com) کے زیرہ ایک معلم، طلبہ کو مواد دے سکتا ہے (تصویر: 1) (What Is a Blog?(2020), n.d.)۔

تصویر: 1 - (Dr. Muntajeeb Ali Baig, n.d.) - Blogs - Source

کوڈرینٹ II، میں مندرجہ ذیل سافٹ ویئر کی مدد سے موثر سمعی و بصری مواد تیار کیا جا سکتا ہے۔

سمعی مواد:

Audacity - ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے جسے کسی بھی ڈیٹیکٹ ٹاپ پر آواز کو ریکارڈ، ترمیم، عمل، اور آواز سننے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے (Jivani, n.d.)۔ Audacity کی مدد سے معلم آن لائن کے ساتھ موثر سمعی لیکچرز تیار کر سکتا ہے۔ سمعی لیکچرز کو وہ

اپنے Learning Management System (L.M.S.) بلاگس، پر شائع کر سکتا ہے اور Podcast پر بھی نشر کر سکتا ہے۔ Audacity سافٹ ویئر کا اسکرین شاٹ (تصویر: 2) میں دیا گیا ہے۔

تصویر: 2

بصری مواد:

O.B.S اسٹوڈیوز: اولی ایس کا مختلف اوپن براڈکاسٹر سافٹ ویئر ہے۔ O.B.S. اسٹوڈیوز سافٹ ویئر کو، یوٹیوب چینل، ٹویچ، اور دیگر (social networking sites) پر براہ راست Streaming اور ریکارڈنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مفت اور اوپن سورس سافٹ ویئر ہے (تصویر: 3)۔ معلم اپنے لیکچر ویڈیوز کو کمپیوٹر پر بھی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ان ریکارڈ شدہ لیکچر ویڈیوز کو بلاگس، ویب سائٹس اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم (L.M.S.) میں ضم کیا جاسکتا ہے | (OBS Studio Download | SourceForge.Net, n.d.)۔ دیگر سافٹ ویئر جو انٹرایکٹو مواد اور اسکرین ریکارڈنگ بنانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے: Camtasia، Adobe Captivate، iSpring Suite، Screencast-O-Matic، اور Snagit۔

تصویر: 3

GarageBand: ایک مکمل طور پر میوزک تخلیق اسٹوڈیو ہے، یہ سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم Apple Mac پر ہی دستیاب ہے۔ GarageBand میں معلم اور طلبہ، نہ صرف آواز کو ریکارڈ کر سکتے، بلکہ موسیقی آلات جیسے، گٹار، ڈرم وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ GarageBand کے زیر طلبہ موسیقی آلات کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ GarageBand کے زیر طلبہ موسیقی آلات کھیلنا، ریکارڈ کرنا، تخلیق کرنا اور اس کا اشتراک کرنا بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں (تصویر: 4) (GarageBand for Mac - Apple)۔

تصویر: 4: (GarageBand for Mac - Apple (IN), n.d.)

VirtualDub: سافٹ ویئر کی مدد سے، ایک استاد اپنے ویڈیو لیکچرز کو ریکارڈ، process اور دیکھ سکتا ہے (Jivani, n.d.)۔ کوڈرینٹ III، میں ویب وسائل شامل ہے، ویب وسائل کی مدد سے معلم طلباء کو، مواد فراہم کر سکتا ہے۔ ویڈیو ایک انسائیکلو پیڈیا ہے، اور اس کا مواد انٹرنیٹ پر مفت میں دستیاب ہے۔ ویڈیو ایک کی مدد سے معلم اپنے طلبہ کو تصورات، قانون اور معلومات جیسا مواد فراہم کر سکتا ہے۔

O.E.R. : O.E.R. کا مخفف، اوپن ایجوکیشنل ریسورسز ہے۔ Creative Commons، کے مطابق O.E.R.، ایک ایسا ڈیجیٹل وسائل فراہم کنندہ ہے جو تعظیم، سیکھنے، اور تحقیقی مواد جو پبلک ڈومین میں موجود ہے اور R5 سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے لائسنس رکھتا ہے، یعنی، تقسیم، دوبارہ شکل دینا، برقرار رکھنا، دوبارہ استعمال کرنا، اور نظر ثانی کرنا، حوالہ جات (What Is OER? - Creative Commons, n.d.)۔

1) کوڈرینٹ III، میں ویب وسائل، کیس اسٹڈیز، ای کتابیں، تحقیقی مقالات اور جرائد سمیت کتابیں، داستان معلومات، مضمون کی تاریخی نشوونما، مضامین، وغیرہ بھی شامل ہے۔

2) کوڈرینٹ IV، خود تشخیص ہے، معلم طلبہ کی معلومات کی جانچ، آن لائن سافٹ ویئر یا ویب سائٹ کی مدد سے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ، سوالنامہ، اور سروے کی مدد سے بھی ڈیٹا جمع کر سکتا ہے۔

مندرجہ ذیل سافٹ ویئر کی مدد سے معلم سوالنامہ، اور سروے کو تیار کرتا ہے اور ڈیٹا بھی جمع کر سکتا ہے۔ Rubrics،

Google Forms, Survey Monkey, Hot Potatoes, Interact, Free Online Survey, Typeform, etc.,

نتیجہ:

ایک موثر، ای۔ مواد دروس و تدریس کے عمل کو طلباء کے لئے زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ای۔ مواد عام طور پر چار کوآڈرینٹ میں بنائے جاتے ہیں۔ پہلی کوآڈرینٹ میں طلباء کے لیے ای۔ ٹیکسٹ، ای۔ کتابیں، دستاویزات، تصاویر، پیشکشیں، اور پی ڈی ایف کی شکل میں سیکھنے کے مواد شامل کیے جاتے ہیں۔ دوسرے کوآڈرینٹ میں، آڈیو ویڈیو لیکچرز، حرکت پذیری، گرافکس اور ورچوئل لیب شامل ہیں۔ اوپن سورس سافٹ ویئر اور ملکیت سافٹ ویئر او.بی. ایس.، Audacity، گیسراج وغیرہ کی مدد سے موثر آڈیو ویڈیو لیکچرز بنائے جاسکتے ہیں، دوسرے کوآڈرینٹ میں، ایک ٹیچر اپنے آڈیو لیکچرز اور ویڈیو لیکچرز لمبڈ، شیئر (share) اور رکارڈ کر سکتا ہے اور یوٹیوب چینل، فیس بک اور (Twitch)، پر براہ راست سلسلہ جاری کر سکتا ہے۔ ان لیکچرز کو سیکھنے کے وسائل کے بطور، بلاگز، ویب سائٹس اور LMS پر بھی شائع کیا جاسکتا ہے۔ کوآڈرینٹ III میں ویب وسائل شامل ہوتے ہیں، جس کی مدد سے طلبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوآڈرینٹ IV، میں خود تشخیص سے متعلق سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں اور طلبہ میں رابطہ اور بحث و مباحثہ کے لیے بھی آن لائن ٹولز مہیا کرے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ای۔ مواد کے ذریعہ معلم مختلف سافٹ ویئر کی مدد سے موثر تدریس تیار کر سکتا ہے۔

حوالہ جات:

1. 10 of the Best MOOC Providers – Social Learning. (n.d.). Retrieved October 30, 2020, from <http://sociallearningcommunity.com/10-of-the-best-mooc-providers/>
2. Baig Muntajeeb Ali. (2019). "Impact of Massive Online Open Courses (MOOCs) on Students' Achievement - A Research Review.". IJRAR 2019, Vol-06(Issue-02).
3. Bakia, M., Shear, L., Toyama, Y., & Lasseter, A. (2012). Understanding the Implications of Online Learning for Educational Productivity Center for Technology in Learning SRI International. <http://www.ed.gov/technology>
4. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip YOUR Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day (First). Association for Supervision and Curriculum Development.
5. Ch, S. K., & Popuri, S. (2013). Impact of online education: A study on online learning platforms and edX. Proceedings of the 2013 IEEE International Conference in MOOC, Innovation and Technology in Education, MITE 2013, 366–370. <https://doi.org/10.1109/MITE.2013.6756369>
6. CRULP. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from <http://www.cle.org.pk/software/localization/keyboards/CRULPphonetickbv1.1.html>
7. economicstimes. (n.d.). What is Open Source? Definition of Open Source, Open Source Meaning - The Economic Times. Economicstimes. Retrieved October 30, 2020, from <https://economicstimes.indiatimes.com/definition/open-source>

8. Flipping the Classroom | Center for Teaching | Vanderbilt University. (n.d.). Retrieved October 25, 2020, from <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/>
9. GarageBand for Mac - Apple (IN). (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from <https://www.apple.com/in/mac/garageband/>
10. InPage - Wikipedia. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from <https://en.wikipedia.org/wiki/InPage>
11. Israel, M. J. (2015). Effectiveness of Integrating MOOCs in Traditional Classrooms for Undergraduate Students. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 16.
12. Jivani, M. N. (n.d.). Econtent - Introduction. Retrieved October 31, 2020, from <https://sites.google.com/view/econtent/introduction>
13. MHRD. (n.d.). MOOCs Massive Open Online Courses An initiative under National Mission on Education through Information Communication Technology (NME-ICT) Programme Guidelines for Development and Implementation of MOOCs Ministry of Human Resource Development Department o.
14. Microsoft Word - Wikipedia. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
15. OBS Studio download | SourceForge.net. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from <https://sourceforge.net/projects/obs-studio.mirror/>
16. UGC. (n.d.). DISTANCE EDUCATION WHAT? Retrieved October 30, 2020, from <https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/ODLwhatwhyandhow.pdf>
17. What is a Blog?(2020). (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from <https://firstsiteguide.com/what-is-blog/>
18. What is OER? - Creative Commons. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F